

O GRANDE ENCALHE DE ÁGUAS-VIVAS

POR RENATO MITSUO NAGATA, LUIZA MENDONÇA DE FREITAS COSTEIRA E HUGO VICTAL CUSTÓDIO

No auge do último verão, um enorme “tapete de águas-vivas” surpreendeu a todos que passavam pela praia do Cassino, na cidade de Rio Grande (RS). O episódio atraiu a atenção da mídia e foi reportado por inúmeros veículos televisivos, de rádio e sites de notícias locais. Desde esse episódio, muitas perguntas e curiosidades surgiram acerca destes magníficos e temidos organismos, habitantes do oceano: as águas-vivas.

As águas-vivas são animais que podem estar presentes na natureza sob duas formas de vida: a forma de pólipo, que mede poucos milímetros e habita o fundo do mar, e a forma de medusa, como geralmente as vimos, que mede alguns centímetros e habita a coluna d’água. Isto é semelhante às borboletas: podem ser observadas tanto nas fases de lagarta (fase larval), como na fase de borboleta (animal adulto). As águas-vivas são as medusas, organismos já na fase adulta, que crescem ao longo do ano, se reproduzem e morrem.

Existem mais de 2000 espécies conhecidas de águas-vivas. Uma dessas espécies, a *Lychnorhiza lucerna*, ocorre desde o litoral da Colômbia, ao longo de toda a costa brasileira, onde é uma das águas-vivas mais abundantes, e também no Uruguai, até o litoral norte da Argentina. Esta espécie é particularmente abundante em regiões sob a influência de estuários, como o estuário da Lagoa dos Patos. Embora as águas-vivas sejam muito frequentemente vistas nas praias, os pólipos nunca foram encontrados na natureza, mas provavelmente habitam regiões com substrato duro, como os molhes da barra, atracadouros e outras estruturas de concreto, como as que existem no estuário da Lagoa dos Patos.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14042110>

Crédito da imagem:
Tiago P. C. Ribeiro.

Essa espécie em particular não causa as chamadas “queimaduras”, como outras espécies de águas-vivas que são tóxicas e geram lesões na pele humana. Porém, embora a *Lychnorhiza lucerna* seja inofensiva para a maioria das pessoas, não se deve manipular esses organismos, nem qualquer outro animal marinho. Algumas poucas pessoas podem manifestar reações alérgicas, além de que os organismos mortos na praia estão em processo de decomposição, contendo muitas bactérias e, portanto, todo o contato deve ser evitado, principalmente no caso de crianças.

Todo ano ocorrem agregações com enormes quantidades de *Lychnorhiza lucerna* na praia do Cassino e região adjacente, como em São José do Norte. Há também registros de grandes ocorrências dessa espécie em Imbé, litoral norte do Estado, no litoral paranaense, no litoral sul de São Paulo e em João Pessoa, na Paraíba. No Cassino, os grandes encalhes têm sido observados ao final da primavera e início do verão, principalmente no mês de novembro. Nesta época do ano, como não há grande circulação de pessoas na praia do Cassino, esse evento de encalhe

Éfira (à esquerda) e pólipo (à direita), as outras formas das águas-vivas. Crédito das imagens: Renato Mitsuo Nagata.

massivo geralmente passa despercebido. Este ano, no entanto, este fenômeno de encalhe se atrasou, vindo a ocorrer em janeiro. Por ter ocorrido no auge do verão gaúcho, quando o trânsito de pessoas estava bastante intenso, chamou muito a atenção das pessoas e da mídia. As causas do atraso são desconhecidas, mas pode ter ocorrido em função das intensas chuvas que deixaram a água do Estuário da Lagoa dos Patos mais doce por muito tempo, o que não é favorável ao desenvolvimento desta espécie.

A *Lychnorhiza lucerna* possui um papel importante no ecossistema marinho, logo, há aspectos positivos que a sua presença agrega a este ambiente. Essas águas-vivas alimentam-se de pequenos crustáceos, o que ajuda a controlar suas populações e equilibrar o ecossistema. Elas também servem de alimento para diversos predadores, como invertebrados, algumas espécies de peixes, aves e tartarugas marinhas. Além disso, muitas espécies de peixes juvenis, camarões limpadores e caranguejos buscam refúgio dentro desta medusa, se protegendo de seus predadores naturais, o que aumenta a chance de sobrevivência desses organismos. Por outro lado, grandes quantidades de águas-vivas podem atrapalhar ou impedir operações de pesca, ao entupir e até destruir redes de pesca devido ao seu peso, gerando transtornos aos pescadores. Também podem atrapalhar o turismo, por inutilizar alguns trechos de praia. Porém, esses são transtornos passageiros, que duram poucos dias, já que as grandes agregações rapidamente servem de alimento para outros animais marinhos e desaparecem.

Portanto, a próxima vez que encontrar um grande ta-

Medusa adulta de *Lychnorhiza lucerna*

Crédito da imagem:
Alvaro Esteves Migotto.

pete de águas-vivas, já se sabe que se trata de um fenômeno natural e esperado. Então, apenas observe a beleza desses organismos, sem tocá-los. A presença da água-viva contribui para a diversidade biológica dos ecossistemas marinhos, proporcionando o fortalecimento da cadeia alimentar. Logo, elas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio do ambiente marinho.

SOBRE OS AUTORES

Trabalhando em praias no litoral do Paraná, onde se formou, Renato percebeu a beleza dos organismos gelatinosos do zooplâncton. Naquele momento, entendeu também os problemas que essas belas criaturas causam quando ocorrem em grandes agregações nas praias. Hoje, o Prof. Nagata se dedica a compreender quais são os fatores que tornam esses organismos tão abundantes em determinadas ocasiões e o que isto pode causar aos seus ecossistemas.

Renato é professor do Instituto de Oceanografia da FURG, atuando no Laboratório de Zooplâncton da FURG. O principal foco de sua pesquisa está na ecologia trófica, dinâmica populacional e biomecânica, principalmente de cnidários e sifonóforos.

Renato Mitsuo Nagata

Luiza Mendonça de Freitas Costeira

Graduada do curso de Oceanologia da FURG e bolsista no Laboratório de Zooplâncton, Luiza quis, desde a sua infância, proteger os oceanos, bem como os animais que ali habitam. Hoje, a estudante trabalha com os aspectos ecológicos e sociais dos encalhes e acidentes relacionados às águas-vivas da Praia do Cassino. Para ela, estudar, pesquisar e repassar o conhecimento existente acerca dos cnidários é uma grande realização.

Durante a graduação, Hugo trabalhou com os acidentes e encalhes de medusas na Praia do Cassino, em Rio Grande (RS). Atualmente, é mestrando na FURG e desenvolve seu trabalho combinando o conhecimento adquirido durante a graduação com a Ecotoxicologia Aquática para investigar a interação das medusas com os microplásticos, tema de grande interesse de pesquisas da atualidade.

Hugo Victal Custódio

